

UDK 631.6; 626.8

**BIOGUMUSDAN TUVAKCHALAR TAYYORLAYDIGAN
QURILMANING ZICHLOVCHI PORSHEN VA YOYSIMON QOLIPLARI
TURINI TANLASH**

Imomov Shavkat Jaxonovich

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti rektori, t.f.d.,
professor

Jo‘rayev Akram Azamat o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti “GMITT”
kafedrası mudiri, texnika fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) Email:

akramjurayev@mail.ru

Orziyev Samandar o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti tayanch
doktoranti. Email: sorziyev891@gmail.com,

Husenov O‘lmasbek Fayzullo o‘g‘li

“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada ko‘chat yetishtirish maqsadida ishlab chiqilgan biogumus tuvakchalar tayyorlash qurilmasining ishchi qismlari zichlovchi porshen va yoysimon qoliplarning ishchi sirtiga biogumis va tuproq aralashmasini yopishib qolmasligi hamda sifatli tuvakchalar tayyorlash uchun o‘tkazilgan tadqiqot natijalari berilgan.

Kalit so‘zlar: Biogumus, yoysimon qolip, zichlovchi porshen, tuvakcha, geometrik shakl, nekel, temir, nishablig, ishchi sirt, aralashma, teshik ochgich, tuvakcha devori.

Аннотация: В статье представлены результаты исследований, проведенных с целью обеспечить отсутствие прилипания смеси биогумуса и почвы к рабочей

поверхности поршневых и дугообразных форм, уплотняющих рабочие части устройства для выращивания рассады, и подготовить качественные горшки.

Ключевые слова: Биогумус, дуговая форма, уплотняющий поршень, горшок, геометрическая форма, железо, уклон, рабочая поверхность, открыватель отверстия, смесь, стенка горшка.

Abstract: In the article, the working parts of the device for the production of vermicompost pots, developed for the purpose of growing seedlings, do not stick the mixture of vermicompost and soil to the working surface of the sealing piston and arc-shaped forms, and the results of research for the preparation of high-quality pots are presented.

Key words: Vermicompost, arc shape, compacting piston, pot, geometric shape, iron, slope, working surface, mixture, coulter, pot wall.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi 60-son “2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida” Farmonining 30-maqsadida: Tuproq unumdorligini oshirish va muhofaza qilish xamda Qishloq xo‘jaligini ilmiy asosda intensiv rivojlantirish orqali dehqon va fermerlar daromadini kamida 2 baravar oshirish, qishloq xo‘jaligining yillik o‘sishini kamida 5 foizga etkazish belgilab olingan [1].

Ilm-fan va innovatsiyaga asoslangan agroxizmatlar ko‘rsatish tizimini takomillashtirish. Agrosanoat korxonalarini xom ashyo bilan ta‘minlash va ishlab chiqarish hajmini 1,5 baravar oshirish.

Agrologistika markazlarini rivojlantirish va zamonaviy laboratoriyalar sonini ko‘paytirish. Urug‘chilik va ko‘chat yetishtirish bo‘yicha milliy dasturni amalga oshirish.

Tahlil va natijalar. Ushbu vazifalarni amalga oshirishda, jumladan ko‘chat etishtirishni texnologik jarayonini mexanizatsiyalashtirish hisobiga ish unumini oshirish va mehnat sarfi va maxsulotning tannarxini pasaytirish muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Shu maqsad va vazifalar amalga oshirish uchun “TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlar natijasida ko‘chat yetishtirishda biogumusdan tuvakchalar tayyorlaydigan qurilma konstruksiyasi ishlab chiqildi va tajriba nusxasi tayyorlandi (1-rasm) [2].

1-rasm. Biogumus (organik o‘g‘it) dan tuvakchalar tayyorlash qurilmasi

Biogumus tuvakchalarini tayyorlash qurilmasi bunkeridan siqish silindriga tushgan mahsulotni zichlovchi porshenning ilgari lanma harakati evaziga biogumus tuvakchalarni shaklini hosil qiluvchi yoysimon qoliplar ichiga yetkazib borib zichlovchi porshen va yoysimon qoliplar orasidagi 1 sm oraliqda tuvakcha devorlarini tayyorlaydi (2-rasm).

2-rasm. Zichlovchi porshenning yoysimon qoliplar ichida joylashishi

Porshin qaytishida tuvakcha devorlari qoliplarning ichki yuzasiga hamda zichlovchi porshenning yuza qismiga yopishib qolishi natijasida tayyorlangan biogumus tuvakcha geometrik shaklini buzilishi kuzatildi.

Yechish usuli: Qurilma tomonidan tayyorlangan tuvakchalar shaklini saqlab qolish va ichki qismlarining yuzasiga aralashmani yopishib qolishini oldini olish uchun bir nechta zichlovchi porshen tayyorlanib tajribalar o'tkazildi. Tajriba uchun 3-xil turdagi zichlovchi porshen tayyorlandi (3-rasm).

3-rasm. Zichlovchi porshenlar

3 - a rasmdagi porshen sirtiga nikel qoplandi hamda qurilmaga o'rnatilib biogumus tuvakchalar tayyorlandi. Bunda porshenning sirtiga tuvakchalar devorlarini yopishib qolishi kuzatilmadi, ammo biogumus tuvakcha geometrik shaklining zichlovchi porshenning qaytma harakatida buzilishi kuzatildi. Buning sabablari o'rganilganda aralashma qoliplar va zichlovchi porshenning orasida siqilib zichlanganda tuvakcha hosil bo'lish jarayonida, tuvakcha ichki qismida havo qolmasligi natijasida porshenning qaytma harakatida biogumus tuvakchalari ichida vakum hosil bo'lib biogumus tuvakcha devorlari va tubini buzilishiga olib kelishi aniqlandi.

3 - b rasmdagi porshen temirdan konusimon etib uchida 1 sm li tuvakcha tubiga teshik ochish uchun teshik ochgich bilan tayyorlandi. Bunda porshenning konissimon etib teshik ochgich bilan tayyorlanishiga sabab porshen qaytish yo'lida tayyorlangan biogumus tuvakcha devorlarini porshen sirtiga yopishib qolishini oldini olish va biogumus tuvakcha tubini teshib tuvakchalar ichida vakum hosil bo'lishiga yo'l

qo'ymasdan, porshen yengil qaytishiga erishish maqsad qilindi. Konusimon porshen qurilmaga o'rnatilib biogumus tuvakchalar tayyorlandi. Dastlab tayyorlangan tuvakchalar sifatli tayyorlanishiga erishildi. Ammo porshen temirdan tayyorlanganligi tufayli aralashmaning namligi natijasida biogumus tuvakcha devorlari porshenga yopishib qolishi kuzatildi, natijada tayyorlangan tuvakchalar sifati buzildi.

3 - c rasmdagi porshen sirtiga nikel qoplanib uchida 1 sm li tuvakcha tubida teshik ochish uchun teshik ochgich bilan ishlab chiqildi. Ishlab chiqilgan siquvchi porshen qurilmaga o'rnatilib biogumus tuvakchalar tayyorlandi. Porshenning tuvakcha tubini teshuvchi teshik ochgichi tuvakcha tubi markazidan teshib porshen qaytishida vakum hosil bo'lishi natijasida tuvakcha devorlarini buzilishini oldini oldi. Porshen tomonidan tayyorlangan tuvakchalar giometik shakli talab darajasida bo'lib porshen ishchi yuzasiga nekel qoplanganligi sabab biogumus tuvakchalarni yopishib qolishi kuzatilmadi.

Tayyorlangan biogumus tuvakchalar shaklini saqlab qolish, yoysimon qoliplar yuzasiga aralashmani yopishib qolishini oldini olish va tuvakcha shakli hosil bo'lganda yoysimon qoliplardan erkin tushishini taminlash uchun yoysimon qoliplarni tayyorlanishi ustida tajribalar o'tkazildi.

Tajriba uchun ikki juft yoysimon qoliplar tayyorlandi (4 -rasm).

Bunda 4 - a rasmda temirdan ichchi devorining nishabligi 7 mm etib yoysimon qoliplar tayyorlandi. Yoysimon qoliplarni ichki devori nishablikda tayyorlanishidan maqsad siquvchi porshin qaytishida tuvakchalar shaklini buzilishini oldini olish ko'zlandi. Tayyorlangan yoysimon qoliplar qurilmaga o'rnatilib biogumus tuvakchalar tayyorlandi. Tayyorlangan tuvakchalar yoysimon qoliplar nishabligi hisobiga qoliblardan erkin tushishiga qarshilik ko'rsatdi. Temirdan tayyorlanganligi tufayli aralashmaning namligi natijasida biogumus tuvakcha devorlari yoysimon qoliplarga yopishib qolishi kuzatildi.

4-rasm. Yoysimon qoliplar

4 - b rasmdagi yoysimon qoliplar ishchi sirtiga nikel qoplanib tayyorlandi.

Xulosa: Tayyorlangan yoysimon qoliplar qurilmaga o'rnatilib biogumus tuvakchalar tayyorlandi. Yoysimon qoliplarda tayyorlangan turakchalar giometik shakli talab darajasida bo'lib porshen ishchi yuzasiga nikel qoplanganligi sabab biogumus tuvakchalarni yopishib qolishi va qoliblardan erkin tushishiga qarshilik ko'rsatishi kuzatilmadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi "2022-2026 -yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 60-son Farmoni.

2. A.B.Babamuradov, Sh.J.Imomov, A.A.Jurayev, S.S.Orziyev, U.F.Khusenov, D.U.Ruziqulova // The importance of seedling cultivation and the device for preparing pots from biohumus in seedling cultivation // The Multidisciplinary Journal of Science and Technology / <https://portal.issn.org/resource/ISSN/2582-4686>